

MODELAMIENTO CON MATLAB DE LA HIDRÁULICA DE LA PERFORACIÓN CON REVESTIMIENTO

D.A. Bolaina Naranjo¹, E. Del Angel Meraz^{1*}, M.A. Pantoja Castro¹

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez Km 1. c.p. 86690, Cunduacán, Tabasco, México.

**ebelia.delangel@ujat.mx*

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el presente estudio se desarrolló un programa en MATLAB para modelar la hidráulica de la perforación con revestimiento de un pozo petrolero, el objetivo específico fue calcular las pérdidas de presión a partir del modelo Plástico de Bingham. Los resultados muestran una pérdida de presión total de 105.4874 PSI en la tubería de perforación, donde se recomienda aumentar el diámetro del agujero en la longitud de 3500 ft, para disminuir la pérdida de presión y evitar problemas con la circulación del fluido. Los resultados de la hidráulica indican que el mayor porcentaje de caída de presión total del sistema corresponde a las pérdidas de presión en el trépano considerando únicamente las obtenidas en el modelo reológico. El modelamiento permite validar que el fluido cumple con las propiedades ideales para las condiciones de operación planteadas y proporciona una herramienta útil para el monitoreo rápido de pozos petroleros en perforación.

Palabras clave: Bingham, hidráulica, presión, pozos petroleros.

Abstract

In the present study, a MATLAB program was developed to model the hydraulics of drilling with an oil well casing, the specific objective was to calculate the pressure losses from the Bingham Plastic model. The results show a total pressure loss of 105.4874 PSI in the drill pipe, where it is recommended to increase the diameter of the hole in the length of 3500 ft to reduce the pressure loss and avoid problems with the circulation of the fluid. The results of the hydraulics indicate that the highest percentage of total pressure drop in the system corresponds to the pressure losses in the drilling bit, considering only those obtained in the rheological model. The modeling allows validating that the fluid meets the ideal properties for the proposed operating conditions and provides a useful tool for the rapid monitoring of oil wells in drilling.

Key words: Bingham, hydraulics, pressure, oil Wells.

Introducción

La perforación con tubería de revestimiento (CwD) es una técnica eficiente y alternativa al método de perforación convencional que permite perforar y revestir en un solo viaje sin necesidad de bajar y extraer posteriormente la columna de perforación para la instalación de la tubería permanente como se hace en la perforación convencional. Con esta técnica la geometría de la trayectoria del fluido es diferente a la geometría que se tiene en la perforación convencional, por dentro del revestimiento no existen restricciones y las pérdidas de presión son muy bajas, por el contrario, el anular presenta mayores restricciones al flujo y las pérdidas de presión son mayores a las que se presentan en anulares convencionales [1]. En la Figura 1 se muestra el esamblé de pozos de la técnica no convencional.

Interior del casing

Exterior del casing y ensamblaje de BHA

Figura 1. Ensamblaje de fondo de pozo para la perforación con revestimiento [2].

El uso de la tubería de revestimiento para transmitir energía mecánica e hidráulica al proceso es de gran utilidad, ya que además de presentar menor caída de presión tiene como resultados el empleo de una mayor densidad equivalente de circulación (ECD), menores parámetros hidráulicos y menores pesos de lodo [2]. En los sistemas de perforación con carcasa las operaciones simultáneas de perforación y revestimiento aceleran la construcción de pozos, reducen la exposición al riesgo y mitigan los peligros potenciales [3]. En la práctica se han encontrado numerosas ventajas con respecto a la técnica convencional, sobresaliendo que esta técnica puede reducir el tiempo de equipo de perforación no productivo hasta en un 50% y acortar el tiempo de perforación en un porcentaje que puede variar entre el 10 y el 35% por pozo en ciertas aplicaciones de perforación [4].

Para este tipo de operaciones, la carcasa generalmente se pone en movimiento rotatorio y se cementa en el pozo a la profundidad total (TD), pero actualmente hay muchos modelos desarrollados para perforar con carcasa. Por lo regular, esos modelos pueden ser divididos en CwD con sistema no recuperable y CwD con sistemas recuperables como se muestra en la Figura 2 [5].

Figura 2. Modelos de Perforación convencional y perforación con carcasa [6].

Existen múltiples modelos reológicos para calcular las pérdidas de presión cuando se perfora con revestimiento, algunos se basan en el análisis hidráulico convencional mientras otros tienen en cuenta variables complementarias como la excentricidad y la rotación de la tubería [1]. El modelo reológico Plástico de Bingham es un modelo de dos parámetros utilizado ampliamente en el campo de los fluidos de perforación para describir las características del flujo de muchos tipos de lodo.

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio de un caso práctico hipotético para determinar la hidráulica en la perforación con revestimiento, haciendo uso de un lodo con propiedades similares a las empleadas por pozos petroleros en operación, empleando el modelo plástico de Bingham y teniendo en cuenta factores particulares que alteran la presión de circulación en el fondo del pozo, para finalmente sugerir soluciones viables y tener las menores pérdidas de presión posibles en el sistema. En el desarrollo del modelo se hace uso del software “Matlab”, debido a las ventajas que ofrece sobre otros programas en cuanto a la automatización y manejo de datos.

Metodología

La metodología para obtener las variables de la hidráulica de la perforación del caso práctico se presenta en la Figura 3, partiendo de las ecuaciones tomadas de [1] para el cálculo de caídas de presión del modelo, hasta finalmente obtener las variables de la hidráulica por ecuaciones obtenidas de [7], [8].

Figura 3. Procedimiento de cálculo de la hidráulica

Ecuaciones para el cálculo en el interior del revestimiento

La viscosidad plástica se puede calcular con la ecuación (1), a partir de la diferencia de las lecturas del viscosímetro (θ) a 600 y 300 rpm.

$$\mu_p = \theta_{600} - \theta_{300} \quad \text{Ec.1}$$

Donde:

μ_p = viscosidad plástica en (cP).

El esfuerzo de corte (τ_y) es determinado por la ecuación (2).

$$\tau_y = \theta_{300} - \mu_p \quad \text{Ec.2}$$

La velocidad del fluido de perforación en el espacio anular es definida por la ecuación (3)

$$V_a = \frac{Q}{2.45 * ID1^2} \quad \text{Ec.3}$$

Donde :

V_a = velocidad del fluido (pies/s)., Q = gasto de la bomba en (gal/min)., $ID1$ =diámetro de la sarta en (In).

Número de Reynolds.

$$NRe = \frac{928 * ID1 * V_a * \rho}{\mu_p} \quad \text{Ec.4}$$

Donde :

NRe =número de Reynolds., ρ =Densidad del lodo en (Lb/gal).

El criterio de turbulencia para definir el tipo de flujo se determina por la ecuación (5).

$$V_{CC} = \frac{1.08 * \mu_p + 1.08 \sqrt{\mu_p + 12.34 * ID1^2 * \tau_y * \rho}}{\rho * ID1} \quad \text{Ec.5}$$

Si $V_a < V_{CC}$ es flujo la minar

Si $V_a > V_{CC}$ es flujo turbulento

El factor de fricción de fanning se estima por la ecuación (6) a partir del número de Reynolds.

$$f = \frac{0.0791}{NRe^{0.25}} \quad \text{Ec.6}$$

Perdida de presión para flujo laminar.

$$\Delta Pli = \frac{\mu_p * L * V_a}{1500 * ID1^2} + \frac{\tau_y * L}{255 * ID1} \quad \text{Ec.7}$$

Donde:

ΔPli = Pérdida de presión para flujo laminar en (psi)., L = longitud de la sarta en (pies).

Pérdida de presión para flujo turbulento ΔPti .

$$\Delta Pti = \frac{f * L * \rho * V_a^2}{25.8 * ID1} \quad \text{Ec.8}$$

Ecuaciones para el cálculo en el anular

El Número de Reynolds para la sección anular es dado por la ecuación (9).

$$NRe = \frac{757 * V_a * \rho (D2 - D1)}{\mu_p} \quad \text{Ec.9}$$

Donde: $D1$ =diámetro de la sarta en (In)., $D2$ = diámetro del hoyo en (In).

El Criterio de turbulencia (Criterio de velocidad critica) es obtenido de la ecuación (10) y la velocidad aparente por la ecuación (11).

$$V_{Ca} = \frac{1.08 * \mu_p + 1.08 \sqrt{\mu_p^2 + 9.26 * (D2 - D1)^2 * \tau_y * \rho}}{\rho * (D2 - D1)^2} \quad \text{Ec.10}$$

$$V_a = \frac{Q}{2.45 * (D2^2 - D1^2)} \quad \text{Ec.11}$$

Si $V_a < V_{Ca}$ es flujo la minar

Si $V_a > V_{Ca}$ es flujo turbulento

El factor de fricción de fanning para esta sección también es calculado por la ecuación (6). La Pérdida de presión para flujo laminar (ΔPli) y Pérdida de presión para flujo turbulento (ΔPti) son dadas por las ecuaciones (12) y (13) respectivamente.

$$\Delta Pli = \frac{\mu_p * L * V_a}{1000 * (D2 - D1)^2} + \frac{\tau_y * L}{200 * (D2 - D1)} \quad \text{Ec.12}$$

$$\Delta P_{ta} = \frac{f * L * \rho * V_a^2}{21.1 * (D2 - D1)} \quad \text{Ec.13}$$

La Pérdida de presión total del sistema puede ser descrita con la ecuación 14.

$$\Delta P_{sistema} = \Delta P_i + \Delta P_a \quad \text{Ec.14}$$

Hidráulica del pozo

El área total del flujo en la broca de perforación es dada por la ecuación (15) en unidades de(In²).

$$TFA = 7.67 * 10^{-4} * boquillas * d^2 \quad \text{Ec.15}$$

La caída de presión en el trépano (ΔP_{TRP}) es definida por la ecuación (16) en unidades de(psi).

$$\Delta P_{TRP} = \frac{\rho * Q^2}{10858 * TFA^2} \quad \text{Ec.16}$$

Caída de presión total.

$$\Delta P_{total} = \Delta P_{sistema} * F_c + \Delta P_{TRP} \quad \text{Ec.17}$$

Factor de correlación.

$$F_c = \left(\frac{\rho}{10}\right) \left(\frac{\mu_p}{\rho}\right)^{0.14} \quad \text{Ec.18}$$

Potencia hidráulica al trépano en (HP).

$$HT_{TRP} = \frac{Q * \Delta P_{TRP}}{1714} \quad \text{Ec.19}$$

Potencia hidráulica total del sistema en (HP).

$$HT_{total} = \frac{Q * \Delta P_{total}}{1714 * effv * effm} \quad \text{Ec.20}$$

Donde : HT_{total} =Potencia hidráulica total del sistema., $effv$ = eficiencia volumétrica., $effm$ =eficiencia mecánica.

La velocidad del flujo para el trepano es dada por la ecuación (21) en unidades de (ft/s).

$$V_{boquillas} = \frac{0.32 * Q}{TFA} \quad \text{Ec.21}$$

Fuerza de impacto en unidades de (Lbf).

$$FI = \frac{V_{boquillas} * Q * \rho}{1930} \quad \text{Ec.22}$$

El porcentaje de caída de presión en el Trepano se obtiene de la ecuación (23) en (psi).

$$\% \Delta P_{TRP} = \frac{\Delta P_{TRP}}{\Delta P_{total}} * 100 \quad \text{Ec.23}$$

La ECD se puede obtener en unidades de (Lb/gal) por la ecuación (24), considerando las pérdidas de presión en los anulares (ΔP_a) de la tubería de revestimiento determinadas por la ecuación (12) y (13).

$$ECD = \rho + \frac{\sum \Delta P_a}{(0.052TVD)} \quad \text{Ec.24}$$

Donde: ECD = densidad equivalente de circulación en (Lb/gal)., $\sum \Delta P_a$ =sumatoria de pérdidas de presión en el anular en (psi)., TVD =profundidad vertical verdadera en (ft)., ρ =Densidad del lodo en (Lb/gal).

Desarrollo. Caso de estudio hipotético

Se requiere calcular la hidráulica de perforación y las caídas de presión a través de las diferentes secciones de la sarta de perforación y espacio anular. La profundidad vertical verdadera es 4500 ft, el zapato de las tuberías de revestimiento de diámetros de 24" y 13-3/8" se encuentran asentadas a 1600 ft y 3500 ft respectivamente, el hoyo tiene un diámetro de 32" y después del zapato de la segunda cañería de revestimiento es de 12".

Para la sarta de perforación, se tiene Drill Collar 8" x 2.665" con una longitud de 600 ft que fue asentada debajo de tubería de perforación 8" x 4.276". El reporte de ingeniero de lodos indica un lodo con un peso de 12 ppg, el viscosímetro rotatorio indica lecturas de 38 cP a 600 rpm y 26 cP a 300 rpm. La bomba tiene un gasto de descarga de 800 GPM, eficiencia mecánica del 87% y eficiencia volumétrica del 93%. Se utiliza un trépano PDC con 5 boquillas de 13/32" y un equipo de superficie tipo 2. Los datos requeridos en el análisis del problema hipotético planteado se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos del pozo

Datos	valor
Gasto de la bomba Q	800 GPM
Lecturas del viscosímetro rotatorio θ	a 600 rpm= 38 cp a 300 rpm= 26 cp
Diámetro interior tubería ID	D1= 24" y D2= 13-3/8"
Longitud de la tubería	L1=1600 ft, L2=3500 ft
Diámetro del hoyo	32", 12" (L= 4500 ft)
Drill Collar	8" x 2.665"; (L=600 ft)
Tubería de perforación	8" x 4,276".
Densidad del lodo	12 lb/ gal
Trépano	5 boquillas 13/32"

Fuente: Elaboración propia

La resolución del problema se llevó a cabo en el programa Matlab, aplicando los criterios de condiciones del modelamiento plástico de Bingham (criterio de la velocidad crítica), donde no se considera la rotación de la tubería, se asume tubería concéntrica en el hueco y se desprecian las variaciones de temperatura a lo largo del pozo. El modelo de la hidráulica programado en Matlab cuenta con una interfaz gráfica sencilla que facilita el uso del programa por parte del usuario, solicitando de forma ordenada el ingreso de la información propia del pozo en estudio mediante la ventana de que se describirá a continuación.

Ventana información básica: La ventana de comandos permite el ingreso de la información relevante del pozo materia de estudio. En ese sentido, los datos a introducir corresponden a los del problema propuesto (Caso de estudio hipotético) y se muestran en la misma ventana, tales son el diámetro de la sarta, diámetros del hoyo, densidad del lodo, longitud de la sarta, lectura del viscosímetro (600 y 300 rpm), número de boquillas del trepano, diámetro de las boquillas, eficiencia mecánica y volumétrica, y longitud del anular (1 y 2). En la misma venta se visualizan los resultados al momento de introducir el último dato de entrada. Lo previamente señalado queda expuesto en la Figura 4.

The screenshot shows a MATLAB Command Window with the following content:

```

Command Window
PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA

Calcular la hidráulica de perforación y las caídas de presión a través de las diferentes secciones de sarta de perforación y espacio anular empleando el modelo reológico plástico de Bingham. La profundidad vertical verdadera es 4500 ft, el zapato de las tuberías de revestimiento de diámetro de 24" y 13-3/8" se encuentran asentadas a 1600ft y 3500ft respectivamente. El hoyo tiene un diámetro de 32" y después del zapato de la segunda cañería de revestimiento es 12". Para la sarta de perforación se tiene Drill Collar 8" x 2.665" con una longitud de 600 ft que fue asentada debajo de tubería de perforación 8" x 4.276". El reporte de ingeniero de lodos indica un lodo con un peso de 12 ppg, el viscosímetro rotatorio indica una lectura de 600rpm de 38 y lectura de 300rpm de 26. la bomba tiene una tasa de descarga de 800GPM ; una eficiencia mecánica del 87%; una eficiencia volumétrica del 93%. Se utiliza un trepano PDC con 5 boquillas de 13/32". Equipo de superficie tipo 2.

insertar valor de diámetro de la sarta(in):8
insertar valor de diámetro del hoyo a 1600 ft(in): 32
insertar valor de diámetro del hoyo a 3500 ft (in): 12
insertar valor de densidad del lodo (ppg): 12
insertar valor de gasto de la bomba (GPM): 800
insertar valor de Longitud de la sarta: 4500
insertar valor de lectura del viscosímetro rotatorio de 600 rpm: 38
insertar valor de lectura del viscosímetro rotatorio 300 rpm: 26
insertar valor de número de boquillas: 5
insertar valor de diámetro de boquillas (in): 13
insertar valor de la eficiencia mecánica en fracción: 0.87
insertar valor de la eficiencia volumétrica en fracción: 0.93
insertar valor de la Longitud 1 del anular(ft): 1600
insertar valor de la Longitud 2 del anular(ft): 3500

Perdida de presión en la sarta (PSI)
Parámetros del modelo reológico
Up=12 Ty=14
Criterio de turbulencia
Va=5.102041e+00
Vcc=4.233023e+00
Numero de Reynolds = 3.787755e+04
Factor de fricción de Fanning = 5.669973e-03
Pérdidas de presión para flujo turbulento (PSI) = 3.861472e+01

Perdida de presión en en anular a 1600 ft
Criterio de turbulencia
Va=3.401361e-01
Vcc=3.595075e+00Numero de Reynolds = 6.179592e+03
Pérdidas de presión para flujo laminar (PSI) = 4.678005e+00

Perdida de presión en en anular a 3500 ft
Criterio de turbulencia
Va=4.081633e+00
Vcc=3.830043e+00
Numero de Reynolds = 1.235918e+04
Factor de fricción de Fanning = 7.502034e-03
Pérdidas de presión para flujo turbulento(PSI) = 6.219475e+01

Hidráulica del pozo

Área total del flujo(in^2) = 6.481150e-01
Caída de presión del TRP (PSI) = 1.683665e+03
Factor de correlación = 1.200000e+00
Caída de presión total(PSI) = 1.810450e+03
Potencia hidráulica al TRP (HHP) = 7.859346e+02
Potencia hidráulica total del sistema(HHP) = 1.044392e+03
Velocidad del flujo para el trepano(ft/min) = 3.949916e+02
Fuera de impacto(lbf) = 1.964725e+03
Porcentaje de caída de presión en el TRP = 9.300809e+01
ECD(lb/gal)=1.228578e+01>>
    
```

Figura 4. Ventana de información básica y Resultados.

Resultados

Los resultados obtenidos en el modelamiento para las pérdidas de presión se muestran en la Tabla 2, comparando en la Figura 5, las pérdidas de presión a las longitudes de la sarta y el anular.

Tabla 2. Pérdidas de presión y variables calculadas

Va (ft/s)	NRe	Vcc (ft/s)	f	$\Delta P(PSI)$
pérdida de presión en la sarta				(ΔP_{ti})
5.1020	37877.55	4.2330	0.00567	38.6147
Pérdida depresión en el anular, profundidad 1(600 ft)				(ΔP_{la1})
0.3401	6179.59	3.5951	N/A	4.6780
Pérdida depresión en el anular, profundidad 2 (3500 ft)				(ΔP_{la2})
4.0816	12359.18	3.830	0.0075	62.1947
Pérdida de presión del sistema				$(\Delta P_{sistema})$
				105.4874

Figura 5. Pérdidas de presión en el interior del revestimiento y en el anular.

En la Figura 6 se muestran los porcentajes de las caídas de presión correspondientes a las secciones analizadas por el modelo.

Figura 6. Porcentaje de caída de presión del Sistema

Los resultados de la hidráulica del trepano se muestran en la Tabla 3, considerando las condiciones de operación y especificaciones del problema propuesto.

Tabla 3. Resultados de la Hidráulica del pozo

Área total del flujo	0.6481	in²
Caída de presión del TRP	1683.86	PSI
Caída de presión total	1810.45	PSI
Factor de correlación	1.2	
Potencia hidráulica al TRP	785.93	HP
Potencia hidráulica total del sistema	1044.4	HP
Eficiencia mecánica	0.87	
Eficiencia volumétrica	0.93	
Velocidad del flujo para el trepado	395	ft/s
Fuerza de impacto	1964.73	Lbf
Porcentaje de caída de presión en el TRP	93	%
ECD	12.31	Lb/gal

La caída de presión del Sistema es considerada únicamente la suma de las tres pérdidas de presión analizadas por el modelo y tiene un porcentaje no significativo en la caída de presión total como se muestra en la Figura 7.

Figura 7. Caída de presión total del sistema.

Discusión

El modelamiento de la hidráulica de la perforación con tecnología de revestimiento, se desarrolló mediante el modelo plástico de Bingham aplicado a un caso práctico. Dicho modelo únicamente considera el análisis hidráulico convencional a partir de las caídas de presión en el interior del revestimiento y en la sección anular. En el caso analizado se obtuvo una menor pérdida de presión en el interior de la sarta en comparación a la suma de las pérdidas obtenidas en el espacio anular, esto se debe a que por dentro del revestimiento no se tienen restricciones y las pérdidas de presión son muy pocas. Por el contrario, el anular ofrece mayor restricción al flujo y las pérdidas de presión son más altas que las que se dan en anulares convencionales.

Los resultados muestran una pérdida de presión total de 105.4874 PSI en la tubería de perforación. Debido a que la menor pérdida de presión de anulares se da en el anular a la profundidad de 600 ft (ΔP_{la1}), y la mayor pérdida de presión en el anular a 3500 ft (ΔP_{ta2}) se observó un significativo incremento de la presión conforme al aumento de la profundidad en la sección anular, por lo que se recomienda aumentar el diámetro del agujero en esa sección de la tubería y controlar las propiedades del fluido con el propósito de disminuir la pérdida de presión durante la perforación y conservar la estabilidad del pozo evitando problemas operacionales.

Se analizaron los resultados de la hidráulica de la perforación, donde se presentó un significativo porcentaje de caída de presión en el trepano dado que se consideraron como pérdidas de presión del sistema únicamente las obtenidas por el modelo, por lo tanto, se infiere que el fluido cumple con las propiedades ideales para los requerimientos de operación de la perforación con revestimiento planteadas en el caso de estudio hipotético. Para obtener resultados más precisos de la hidráulica se deben considerar las pérdidas de presión por fricción en la superficie, de acuerdo al tipo de pozo [9].

Los resultados del modelamiento son considerados viables en comparación con los resultados de Tabla 4 [10] para perforaciones con revestimiento (CWD) por sus siglas en inglés, donde se perfora a 2933 ft con tuberías de revestimiento de mayor diámetro (18-5/8) y se presentan pérdidas de presión en el anular aproximadas para la tubería de 13-3/8, aun a la gran diferencia de diámetros. En la comparación también se tiene que las caídas de presión en el trepano difieren significativamente debido a las mayores velocidades de flujo al trepano obtenidas en el modelamiento. Lo anterior puede asociarse a la baja calidad de los datos de entrada, ya que en la simulación se hace uso de una densidad de lodo menor (10 Lb/gal) a la del presente modelamiento.

Los resultados de [10], también nos muestra el comportamiento de la hidráulica para un sistema de perforación convencional de igual diámetro (13-3/8) a 2460 ft, donde se presentan caídas de presión mayores en la sección anular en comparación con los resultados del caso práctico, lo anterior es aceptable debido a la mayor velocidad del fluido en el anular, pero es importante monitorear los resultados del interior del revestimiento(casing) debido a que por lo regular en sistemas con revestimiento las pérdidas de presión deben de ser menores a las presentadas en la perforación convencional.

Tabla 4. Comparación de los Parámetros de la Hidráulica

Parámetro	Perforación con casing a 3500ft (Caso hipotético)	Perforación con casing a 2933 ft [10]	Perforación convencional a 2460 ft [10]
Densidad del lodo (Lb/gal)	12	10	10
Caudal (GPM)	800	800	800
Diámetro de la tubería	13-3/8	18-5/8	13-3/8
Casing ΔP (PSI)	38.6147	9.14	3
TRP ΔP (PSI)	1683.86	683	1164
Anular ΔP (PSI)	62.1947	97.17	76
Velocidad del flujo al TRP (ft/min)	23700	17322.8	23220
ECD (Lb/gal)	12.31	11.3	10.4
Velocidad anular (ft/min)	244.896	142	154

Actualmente no existen más resultados comparables con el modelamiento debido a los escasos estudios sobre el comportamiento de la hidráulica de pozos en perforación con la técnica de revestimiento, por lo que se considera de suma importancia adentrar en el estudio y análisis de la técnica para aportar a su desarrollo.

Trabajo a futuros

Diseñar un software para aplicar el modelo a registros de pozos en perforación y verificar la exactitud del modelo en comparación con simuladores robustos. Se planea añadir ecuaciones al programa para modelar pérdidas de presión en componentes externos (pérdidas de presión en la superficie) con la finalidad de obtener resultados de la hidráulica más precisos con relación al tipo de pozo de estudio.

Conclusiones

Los resultados del modelamiento no muestran algún episodio de pérdida de circulación significativo o grave, por lo tanto, estas operaciones con tubería de 24 pulgadas y 13-3/8 pulgadas demostraron la viabilidad de la perforación direccional con tubería de revestimiento. Los resultados de la hidráulica indican que el mayor porcentaje de caída de presión total del sistema corresponde a las pérdidas de presión en el trépano considerando únicamente las obtenidas en el modelo reológico.

El análisis de los resultados del modelamiento permite validar que el fluido cumple con las propiedades ideales para las condiciones de operación planteadas en el caso de estudio hipotético de acuerdo con las pérdidas de presión obtenidas, por ello el modelamiento proporciona así una herramienta útil para el monitoreo rápido de la hidráulica y pérdidas de presión de pozos petroleros en perforación no convencional.

Referencias

- [1] C. M. Rengifo Abadia, J. M. Arroyave Zuluaga y C. M. Sierra Restrepo, "Análisis de la hidráulica de la perforación con revestimiento," *Dyna*, vol. 73, no. 150, pp. 5-19, 2006.
- [2] G. H. Moreno Vargas y J. A. Ballesteros Benavides, "Perforación de pozos de petróleo con la técnica no convencional Casin Drilling," Tesis de grado, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Sant, Colombia, 2011.
- [3] Weatherford.(2018). Retrievable DwC™ Drilling-with-Casing system. [En línea]. disponible: <https://www.weatherford.com/documents/brochure/products-and-services/drilling/retrievable-dwc-drilling-with-casing-system/>
- [4] T. M. Warren, K. R. Fontenot, B. Lesso y R. D. Strickler, "Perforación de pozos direccionales," *Oilfield Review*, pp. 46-65, 2005.
- [5] B. Pavković, R. Bizjak y B. Petrović, "Review of casing while drilling technology," *Podzemni radovi*, no. 29, pp. 11-32, 2016.
- [6] P. Dipal, V. Thakar, P. Sivakumar, M. Shah y S. Anirbid, "A review on casing while drilling technology for oil and gas production with well control model and economical analysis," *Petroleum*, vol. 5, no 1, pp. 1-12, 2019.
- [7] D. Hawker.(2001). Hidráulica de los fluidos de perforación. [En línea].disponible: <https://issuu.com/biliovirtual/docs/hidraulica-de-fluido-de-perforacion>
- [8] Schlumberger.Hidraulica de la perforación: Programa de entrenamiento acelerado para ingenieros superviores de pozos.[En línea]. disponible: https://www.academia.edu/38939792/HIDR%C3%81ULICA_DE_LA_PERFORACI%C3%93N_HIDR%C3%81ULICA_DE_LA_PERFORACI%C3%93N_Programa_de_Entrenamiento_Acelerado_para_Ingenieros_Su_pervisores_de_Pozo.
- [9] W. D. Calderón Cortez y C. D. Lomas Saavedra, "Determinación de la hidráulica óptima de perforación de pozos direccionales para el Campo Oso," Tesis de licenciatura, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador, 2015.
- [10] F. Sánchez, H. Said, M. Turki y M. Cruz, "Casing While Drilling(CWD): A New Approach To Drilling Fiq Formationin heSultanate of Oman: A succes story," *SPE Drilling & Completion*, vol. 27, pp. 233-232, 2012.